

HAVO-TOMCHI BAKTERIAL INFEKSIYA-KO‘KYO‘TAL (KOKLYUSH)

Po‘latov Jo‘rabek Xudoyberdi o‘g‘li¹, Ahatova Guljahon Hakimovna²

¹Kimyo international university in Tashkent (KIUT) 2-bosqich talabasi

²Kimyo international university in Tashkent (KIUT) «Tibbiy-biologik fanlar» kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639970>

Mavzuning dolzarbligi: Havo-tomchi yo‘li bilan yuqadigan infeksiyalar bugungi kunda jahon sog‘liqni saqlash tizimida muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu infeksiyalar tez tarqalishi, yuqori yuqumliligi va og‘ir asoratlar keltirib chiqarishi bilan xavlidir. Ayniqsa, ko‘k yo‘tal (koklyush) bolalar orasida keng tarqalgan bo‘lib, nafas olish tizimiga jiddiy zarar yetkazadi. JSST ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili millionlab odamlar havo-tomchi infeksiyalar bilan kasallanadi. Vaksinatсия darajasining pasayishi, sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik kasalliklarning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ilmiy ishning maqsadi — havo-tomchi yo‘li bilan yuqadigan infeksiyalar, jumladan ko‘k yo‘tal kasalligining kelib chiqish sabablari, tarqalish mexanizmi, klinik belgilari, tashxislash va davolash usullarini o‘rganish hamda oldini olish choralarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqot jarayonida JSST, CDC, PubMed, Elsevier, Scopus kabi xalqaro ilmiy bazalardagi maqolalar, statistik ma‘lumotlar va zamonaviy adabiyotlar o‘rganildi. Shuningdek, 2022–2025-yillarda mahalliy tibbiyot muassasalarida kuzatilgan bemorlar holatlari tahlil qilindi. Klinik, laborator va epidemiologik usullardan foydalanildi. Havo-tomchi yo‘li bilan yuqadigan infeksiyalar — yo‘tal, aksirish, gapirish vaqtida ajraladigan mayda tomchilar orqali tarqaladigan kasalliklardir, ular asosan nafas yo‘llarini zararlaydi va qisqa vaqt ichida katta hududga tarqalishi mumkin. Asosiy havo-tomchi infeksiyalar: gripp, qizamiq, qizilcha, sil, ko‘k yo‘tal, COVID-19, ko‘k yo‘tal kasalligi. Etiologiyasi: ko‘k yo‘tal kasalligining qo‘zg‘atuvchisi — Bordetella pertussis bakteriyasidir. Ushbu mikroorganizmlar nafas yo‘llari shilliq qavatiga joylashib, toksinlar ishlab chiqaradi. Epidemiologiyasi: ko‘k yo‘tal asosan bolalarda uchraydi. Kasallik yilning sovuq fasllarida ko‘proq tarqaladi. Vaksinatсия qilinmagan bolalarda kasallik og‘ir kechadi. Ko‘k yo‘talning inkubatsion davri: 5 kundan 21 kungacha davom etadi ushbu davrda kasallik alomatları yaqqol namoyon bo‘lmaydi. Ko‘k yo‘tal quyidagi klinik belgilar bilan namoyon bo‘ladi: quruq va kuchli yo‘tal, tutqanoqli yo‘tal xurujlari, nafas olishda hushtak tovushi, qusish, ko‘karish (sianoz), holsizlik, ishtahaning pasayishi. Asoratlari: zotiljam, bronxit, nafas yetishmovchiligi, ensefalopatiya, yurak faoliyati buzilishi, burundan qon ketishi. Kasallikni aniqlashda quyidagi usullar qo‘llaniladi: klinik ko‘rik, bakteriologik tekshiruv, PSR diagnostika, qon tahlili, rentgen tekshiruvi. Davolash: ko‘k yo‘talni davolash kompleks tarzda olib boriladi: antibiotiklar (makrolidlar) simptomatik terapiya, vitaminlar, nafas mashqlari, toza havo muhitini ta‘minlash, parhez. Kasallikning oldini olishda quyidagi choralar muhim hisoblanadi: vaksinatсия (AKDS, DTP), shaxsiy gigiyena, xonalarni shamollatish, kasallarni izolyatsiya qilish, aholini tibbiy savodxonligini oshirish.

Olingan natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, vaksina bilan qamrab olish darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda ko‘kyo‘tal kasalligi kam uchraydi. Vaksinatsiya qilinmagan bolalarda kasallikning og‘ir shakllari va asoratlari ko‘proq kuzatilgan. Antibiotik terapiyani erta boshlash davolash samaradorligini oshiradi.

Xulosa. Havotomchi yo‘li bilan yuqadigan infeksiyalar, jumladan ko‘kyo‘tal jamiyat salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Kasallikni erta aniqlash, to‘g‘ri davolash, vaksinalardan to‘liq foydalanish, sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilish orqali uning oldini olish mumkin. Shuningdek, tibbiy nazoratni kuchaytirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va aholining tibbiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyatga ega.